

МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ ТАРИХИЙ ФИЛЬМЛАРДАГИ МИЛЛИЙЛИК ВА УМУМИНСОНИЙЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Ахмедов Жахонгир Одилхўжаевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Овоз режиссёрлиги ва операторлик маҳорати”
кафедраси доценти

Аннотация: Ушбу мақолада тарихий фильмлар уларда мавзу, актёрлик, режиссёрлик жиҳатларига эътибор бериш билан бирга миллийлик ва умуминсонийлик хусусиятлари ҳақида фикр билдирилади.

Калит сўзлар: кино, тарихий фильм, сценарий, режиссёр, персонаж, оператор, гримёр, либос рассоми.

Ҳар қандай жанрдаги бадиий фильмнинг асоси - СЦЕНАРИЙ. Айниқса, тарихий-бадиий мураккаб постановкали фильм бўлса, бу ўн карра муҳимроқ жиҳатга айланади.

Тарихий мавзудаги асар кино ижодкорлардан тасвирланаётган давр ҳаётини ёки тарихий шахснинг ҳаёти ва фаолиятини тарих ҳужжатлари (архив материаллари, хотиралар ва ҳ.к.) асосида ўрганиш, шу даврнинг тарихий колоритини ҳаққоний ифодалаш, персонажлар ташқи кўринишлари ва нутқида ўша даврга хос хусусиятларни акс эттириш талаб этилади. Кино ижодкорларининг тарихий мавзуга муносабат этишдан мақсади, томошабинларни тарихий ўтмишдаги муҳим воқеалар, тарихий шахслар ҳаёти ва фаолияти билан таништириш, уларда ўз халқининг тарихий ўтмишига нисбатан ҳурмат туйғусини уйғотиш ва шу йўл билан маърифатли авлодни тарбиялаш; замондошларни тарихий ўтмиш воқеаларидан, тарихий шахсларнинг ҳаёти ва фаолиятидаги ибратли томонлардан сабоқ олишга ундаш; бугунги воқеликдаги айрим нохуш воқеа ва ҳодисаларга тарихий ўтмиш воқеаларини акс эттириш орқали муносабат билдиришдир.

Мустақилликка эришилгандан сўнг тарихий сиймоларимиз ва тарихий шахсларимиз ҳақидаги фильмлар суратга олиб биров оқсагандек. Чунки, сўнгги вақтларда матбуотимизда миллий киноларимиз ҳақида турли фикрлар билдирилган мақолалар эълон қилиниб, уларда “Нима учун бизда тарихий фильмлар яратилмайди”, деган ҳақли савол ўртага ташланмоқда. Фикрлар яхши. “Минг асрлар ичра пинҳон” тарихимиз бобма-боб киноленталарига муҳрланса, нур устига аъло нур бўларди. Чунки давлатимиз раҳбари таъкидлаб ўтганларидек, “Хотирасиз баркамол киши бўлмаганидек, ўз тарихини билмаган халқнинг келажаги ҳам бўлмайди”.

Оддий аҳоли ўртасида социологлар томонидан олиб борилган сўровнома натижаларига кўра аксарият инсонлар ўша ўтган асрнинг 40-70 йиллари оралиғида яратилган ўзбек тарихий мавзудаги фильмларини (“Алишер Навоий”, “Абу Райҳон Беруний”, “Ибн Сино”, “Даҳонинг ёшлиғи” ва бошқ.) фильмларни билишларини айтишди. Улардан Мустақиллик даврида яратилган қайси тарихий фильмларни билишларини сўралганда жуда кўпчилик инсонлар фақатгина “Буюк Амир Темур” фильминигина эслай олдилар холос. Мана шу ҳолатнинг ўзи ҳам миллий кино асарларини, айниқса тарихий фильмларни яратиш борасида кино мутахассисларининг олдида жуда катта вазифа турганлигини англатади.

Буюк тарихий шахсларимиз, алломларимиз ҳақида фильмлар ола биладиган кинорежиссёрлар ҳозир ҳам бор. Фақат тарихий фильм яратишни битта режиссёрнинг ўзи уйдлаши мушкул иш. Бунинг учун бир нечта кучли режиссёрлар бир ёқадан бош чиқариб ҳамкорлик қилишлари керак. Бир неча ўнлаб ёш режиссёрлар эса уларга ассистент сифатида ишлашлари, биринчи, иккинчи, учинчи пландаги, оммавий сахналардаги актёрлар билан, ёритувчилар гуруҳи, операторлар, рассомлар, либослар бўйича, реквизитлар бўйича мутахассислар билан ишлашлари керак.

Яхши ва мукамал тарихий фильм яратиш учун асосий уч унсур мукамал бўлиши керак. Булар:

- 1) Кучли сценарий;

- 2) Кучли режиссёрлар гуруҳи;
- 3) Механизм.

Агар мана шу уч унсур мукаммал даражада бўлса ва ишласа ҳақиқатдан ҳам кучли ва мукаммал тарихий фильмлар яратиш мумкин ва назаримизда бугунги кундаги ўзбек кино ижодкорларининг салоҳияти, маҳорати, имконияти бу иш учун етади.

Яна бир жиҳат бизда кино, деганда мелодраммалар тушунилмоқда. “Ўтган кунлар”нинг биринчи фильми яратилаётганда замон нозик эди, ўша вақтда муаллифнинг ички дардларини юзага кўтаришнинг иложи йўқ эди. Энди мустақиллик замонида адиб нимани хоҳлаганини экранга олиб чиқиш керак. Ёзувчи мавзуни “мозийдан, яқин ўтган кунлардан, тарихимизнинг энг кирлик, қора кунлари бўлган кейинги “хон замонлари”дан бошлаганини эсдан чиқариш керак эмас.

Киношунос Андре Базен эса кинонинг бошқа санъатлар билан алоқадорлигини шундай тушунтиради: “Кино ҳали ёш, адабиёт, театр, музыка, рассомлик эса қадимий санъатлардандир. Ёш гўдакнинг тарбияси уни ўраб олган катта кишиларга тақлид қилиш билан амалга оширилганидек, кино ўз тараққиётининг дастлабки палласида кўҳна санъатларнинг таъсирида қолди”¹. Шунинг учун ҳам кинога таъриф берилганда, унга нисбатан одатда “синтетик” деган сифат қўлланилади. Албатта, “янги санъатлар пайдо бўлиши билан “эскилари” уларни ўзига сингдиради, ривожланиши учун уларга ижодий туртки беради ва улар билан алоқа боғлаш орқали ўзлари ҳам бойиб боради”². Бироқ кинонинг “синтетик” хусусияти фақатгина бир неча санъатларни ўзида жамлагани ёки уларнинг кенг имкониятларини умумлаштиргани билан чекланиб қолмайди. Буни бир қадар кенгроқ ракурсда ўрганиш мақсадга мувофиқ.

замонавий ўзбек тарихий фильмларининг бугунги ҳолатига эътибор қаратиш ва уларни таҳлилий ўрганишда, аввало, композицион тузилишига

¹Базен А. Что такое кино? Сборник статей. – М.: Искусства, 1972. - С.124.

²Нечай О.Ф. Основы киноискусства. – М.: Просвещение, 1989. - С.8.

аҳамият қаратиш зарур. Миллий тарихий фильмларда бу жараён қандай кечаётганлигини ўрганиш ва кемтикликларни аниқлаш орқали бугунги фильмларга аниқ ташхис қўйиш мумкин.

1.Тарихий-биографик жанр – аниқ бир тарихий шахсининг ҳаёти ва фаолияти ҳақида батафсил ҳикоя қилувчи ост жанр. (“Буюк Амир Темур”, “Темир хоним”, “Ибн Сино” ва бошқалар).

2.Тарихий-саргузашт жанр – ўйлаб топилган ёки бирор афсонавий қаҳрамонга бағишланган фильм, аксар ҳолларда ўткир сюжетли ва интригаларга бой бўлади (“Граф Монте Кристо”, “Индиана Жонс” ҳақидаги фильмлар).

Тарихий фильмлар кўп ҳолларда тарихий романларнинг экранизацияси сифатида намоён бўлади (“Ўтган кунлар”, “Отамдан қолган далалар” ва бошқалар).

Тарихий кино кўпинча бадий кинонинг саргузашт ва жангари жанрлари билан кесишади. Негаки бу жанрлардаги фильмларда турли драматик воқеалар, урушлар, инқилобий воқеалар ва шу каби ҳодисалар ёритилади. Ёритилаётган даври ва унда кўрсатилаётган воқеаларнинг характериға кўра тарихий фильмлар бир нечта специфик жанр ости жанрларига, яъни субжанрларга бўлинади:

• **Батъалкино** – турли даврларга оид урушлар, жангу-жадаллар акс этган фильмлар. Бу фильмларга “Уруш ва Тинчлик” (режиссёр С.Бондарчук, СССР, 1965), “Генерал Собир Раҳимов” (режиссёр З.Сабитов, Ўзбекистон, 1967), “Катта урушдаги кичик одам” (режиссёр Ш.Аббасов, Ўзбекистон, 1989) фильмларини мисол қилиб келтириш мумкин.

• **Вестерн** – Америка киносида шаклланган тарихий-саргузашт фильм жанри бўлиб, унинг воқеалари XVIII асрда ёввойи Ғарбда содир бўлади. Бу жанр жаҳон киносида шу даражада оммалашиб кетдики, натижада турли давлатларнинг ўз миллий хусусиятларига мослаштирилган вестернлар дунёнинг бошқа мамлакатларида ҳам суратга олина бошланди.

• **Истерн** – Собик совет тузуми пайтида яратилган тарихий-саргузашт фильмлар шу жанрга тегишли бўлиб, унинг воқеалари Шарқда, аниқроғи Ўрта

Осиё давлатларида, фуқаролар уруши даврида юз беради. Бу фильмларга мисол сифатида ватанимизда тасвирга олинган режиссёр А.Хамраевнинг “Фавкулотда комиссар” (1970) ва “Еттинчи ўқ” (1972) фильмларини келтириш мумкин.

• **Пеплум** – катта бюджетга эга бўлган, жуда қадимги тарихий воқеалар ва шахсларга бағишланган, одатда жуда улкан декорациялар ва қимматбаҳо костюмлар, жуда кўп массовкалар билан тасвирга олинадиган фильм жанридир. Жанр дастлаб Италияда юзага келган бўлишига қарамай, ўз ривожининг энг юқори нуктасига АҚШда Голливудда 1950-йилларнинг охири ва 1960-йилларнинг бошида кўтарилди. Бу субжанрда яратилган фильмларга “Бен Хур” (1959), “Спартак” (1960), “Клеопатра” (1963), “Троя” (2004) фильмларини мисол қилиш мумкин. Ўзбек киносига бу субжанрга “Абу Райхон Беруний” (режиссёр Ш.Аббасов, 1974) фильми мисол бўла олади.

• **Тямбара** – самурайларга бағишланган япон киноси. Мазкур субжанрда ижод қилган энг атоқли режиссёр бу шубҳасиз Акира Куросавадир. У ўз ижоди давомида тямбара субжанрида “Етти самурай” (1954), “Қонга булганган тахт” (1957) фильмларини суратга олган.

• **Уся** – Хитой киносига мансуб субжанр. Унинг воқеалари асосан тарихий-саргузашт йўналишида бўлиб, фильм шарқ якка кураш турларининг фантастик ва ўта бўрттирилган сахналардан иборат бўлади. “Учар ханжарлар уйи” (2004), “Қахрамон” (2002) фильмлари айнан субжанрида яратилган.

• **Шпага ва плашли фильм** – воқеалари жуда фаол ривожланадиган ва кўпроқ қиличбозлик олишувли сахналарига эга бўлган фильмлар субжанри. Кўпроқ адиб А.Дюма қаламига мансуб романларнинг экранизацияси бўлган ёки денгиз қароқчилари ҳақидаги фильмларни мисол қилиб келтириш мумкин. Россиялик кинорежиссёр Г.Юнгвальд-Хилкевичнинг “Д`Артанян ва уч мушкетёрлар” (1978), АҚШ кино режиссёри Р.Маршаллнинг “Кариб денгизи қароқчилари” (2003) ушбу субжанрда суратга олинган.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, тўлалигича, яъни соф тарихий жанрда яратилган фильмлар кам учрайди. Уларнинг кўпчилиги асосан субжанрларда ёки

бадий фильмларнинг бошқа жанрлари билан қоришиқ ҳолатда яратилади. Қуйида тарихий жанр билан қоришиқ ҳолда келиши мумкин бўлган жанрларни ва уларда яратилган фильмларни санаб ўтамиз:

Тарихий фильмларга қўйиладиган айрим талаблар.

Ҳар бир нарсада бўлгани каби тарихий фильмларга ҳам муайян талаблар мавжуд. Бу талаблар жанрнинг бошқа жанрларидан ажралиб туришига асосий омил бўлиш билан бирга тарихий фильмнинг тарихий фактларга асосланишини, унинг томошабинга худди ҳужжатли кино каби “ишончилиқ” таъсир кучга эга эканлигини ҳисобга олган ҳолда юзага келган.

1. Тарихий ишончилиқ. Фильмларга баҳо беришда профессионаллар ҳар бир майда деталларгача эътибор беришлари ва камчиликларни топиб эътироз билдиришлари табиий ҳол, албатта. Нотўғри фойдаланилган погонлар, муҳрлар, ҳатто сигарета маркасидан ҳам камчилик топишлари мумкин. Хато қилмайдиган одамнинг ўзи йўқ, лекин нима бўлганда ҳам муайян даврни ёритиб бераётган фильм ўша даврга мос ва хос воқеалар, атрибутлар, деталларни ўзида акс эттириши шарт. Фильмда кўрсатилаётган воқеалар ҳақиқатдан ҳам ўша даврда содир бўлган бўлиши, ёки ҳеч бўлмаганда шу даврда содир бўлган “бўлиши мумкин” деган қарашга мос келиши керак.

Баъзан фильмларда тарихий воқеаларни кўрсатиб беришда режиссёрлар бир неча йилларга адашадилар, баъзан эса вақт оралиғида тафовут жуда катта даврни қамраб олади ва ҳақли равишда кинотанқидчилар ва тарихшунослар танқидига дучор бўладилар.

2. Фильм қаҳрамонлари вақт қонунларини бузмасликлари керак, ёки бу бузилишлар асосли бўлиши лозим.

Яъни, агар қаҳрамонлар дейлик саркарда бўлишса албатта улар ўша даврга ва саркардаларга хос ҳолда сўзлашишлари, ўзини тутишлари керак.

3. Тарихий даврга оид реквизитлар ва антураж³ ҳам шартли равишда

³ Антураж. Теварак-атрофдаги кимсалар, нарсалар; муҳит, шароит.

кўрсатиш мумкин, фақат улар фильмда муҳим аҳамият касб этмай фақат фон сифатида фойдаланилса.

Оддий бир мисол, агар биз капитанлик поғони тақиб олган офицерни экранда кўриб турсакда, унга кимдир “жаноб катта лейтенант” деб мурожаат қилса бу жуда кўпол хато ҳисобланади.

4. Агар биз ҳақиқий тарихий шахсларни фильмда кўрсатаётган бўлсак, уларнинг ҳаётини бир оз содалаштириб, қисқартириб кўрсатишимиз мумкин. Чунки, барибир унинг бутун ҳаётини кўрсатиб беришнинг имкони йўқ. Асосийси бу қаҳрамон ҳаётини бузиб кўрсатмаслик ёки нотўғри талқин қилмаслигимиз керак.

Албатта, режиссёр ёки сценарийнавис муайян шахс ёки тарихий воқеага нисбатан ўз нуқтаи назарини, ўз талқинини ифодалаш, ўз баҳосини бериш ҳуқуқига эга. Лекин, бирор тарихий шахсга нисбатан атайин тухмат ёғдириш ёки тарихий воқеликни бузиб кўрсатиш мумкин эмас. Чунки, аксарият томошабинлар тарихий фильмларни худди тарихий ҳақиқат сифатида қабул қиладилар ва унда кўрсатилаётган воқеа ва шахсларни ҳақиқатда бўлган деб ишонишади. Шу нуқтаи назардан ҳам тарихий фильмларни яратишда режиссёрларга тарихни чуқур билиш, тарихий фактлар ва ҳужжатлар билан ишлаш малакасини берган бўлса, операторларга тарихий воқеликни акс эттиришда янгича композицион услублар, ёритиш ва рангдан фойдаланиш, камера ҳаракати, статик кадрлардан фойдаланишда ўзига хос замин яратди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Dr. Tadjibayeva O.K.; Melikuziev I.M.; Khusanov Sh.T., Issues of the using the Special Effects as means of Visual expression in the Cinema art. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7, 2, 2020, 2204-2215.

2. Iqbal Melikuziev. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in uzbek historical films. International Journal of Advanced Science and

Technology, 29(05), 1554-1567. Retrieved from
<http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10078>

3. Ikboljon, M., & Tirkashaliyevich, K. S. (2019). Creative researches of young cameramen on the creation of graphic image in modern uzbek feature films. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 9(1), 5230-5236. doi:10.35940/ijeat.A2948.109119

4. Ikboljon Melikuziev. (2016). Duties of a Cinematographer in Creating a Film. *Journal of Literature and Art Studies*, 6(7). <https://doi.org/10.17265/2159-5836/2016.07.013>

5. Melikuziev, I. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in Uzbek historical films. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 1554–1567.

11. Shokirova, G. (2022). PROBLEMS OF SKILLS OF YOUNG FILMMAKERS IN UZBEK CINEMATOGRAPHY. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(13), 201-207.

12. Agzamov, Doniyor. "TEXNIKA VA SAN'AT UYG 'UNLIGIDA OVOZ REJISSORLIGINING AHAMIYATI." *Eurasian Journal of Academic Research* 3.1 (2023): 109-112.

13. Adilov, A. (2022). THE IMPORTANCE OF SHOOTING STYLES WHEN CREATING A FEATURE FILM. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(13), 208-213.

14. Talabbaev, R. E. (2020). Problems And Errors Of Video Editing Beginners. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 2(10), 80-83.

15. Talabbaev, R. E. (2020). THE IMPORTANCE OF SOUND RECORDING AND PROCESSING USING MODERN COMPUTER TECHNOLOGY IN CINEMA. In *WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS* (pp. 194-196).

16. Ergashalievich, T. R. (2022). PLACE OF UZBEK ANIMATED FILMS IN THE WORLD OF ANIMATED FILMS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(6), 1250-1252.

17. Ergashalievich, T. R. (2022). The importance of investigation the experience of world cinema industry specialists in the development of Uzbek cinematography. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(5), 1022-1025.

18. Meliqo‘ziev, I. . (2023). TARIXIY FILMLARDA SYUJET RIVOJI VA KOMPOZISIYA. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 3(2),126–133. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10042>.

20. HATAM FAYZIEV -A BRIGHT REPRESENTATIVE OF THE UZBEK CINEMATOGRAPHY SCHOOL Iqbal Mamasodikovich Melikuziev Uzbek State Institute of Arts and culture, "Voicedirecting and operatic skills" head of the department, doctor of philosophy in art Sciences (PhD), professor, e-mail: iqbol.1981.nozxon@gmail.com <https://doi.org/10.5281/zenodo.7509691>.

21. Абулқосимова Х., Тешабоев Ж., Мирзамухамедова М. Кино Узбекистана. – Тошкент. Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашр, 1985.

22. Акбаров Х. Адабиёт ва кино. – Тошкент. Фан, 1981.

23. Акбаров Ҳ. Кинонинг оловли йўллари // Тафаккур, 2001, 2-сон.

24. Митта А. Кинода режиссура ва драматургия. – Тошкент. Фан ва технология, 2014.

25. Қўшшаева И. Кино миллат рамзига айланса // Тафаккур, 2012, 2-сон.